

वेदकालीन पारिवारिक जीवनपद्धति

शुक्रराज अधिकारी, पिण्डी

shukrarajadhikari3@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4099-1761>

केन्द्रीय समाजशास्त्र विभाग, त्रि.वि. कीर्तिपुर

सार

सिकार सङ्कलित सामाजिक संरचनाको अवसानसँगै पारिवारिक संरचनाले निश्चित आकार प्राप्त गरेको देखिन्छ। यस आलेखले वेदकालीन समयको पारिवारिक स्वरूप एवं जीवनपद्धतिको सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यसको लागि वेदकालीन प्राचीन इतिहास एवं वेदका ऋचाहरूभित्र रहेका अन्तरवस्तुहरूको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यहरूको सङ्ग्रह गरी गुणात्मक विधिको माध्यमबाट ऐतिहासिक अन्तरवस्तुको विश्लेषण गरिएको छ। वेदकालीन पारिवारिक स्वरूप पितृसत्तात्मक रहेको र वेदकालीन पारिवारिक जीवनको उद्देश्य पितृऋण, ऋषिऋण देवऋण, अतिथिऋण र भूतऋण गरी पाँच ऋण तिर्नु रहेको र जीवनको कर्तव्य त्यही ऋण चुक्ता गर्नतर्फ अभिमुख भएको पाइन्छ।

मुख्य पदावली: परिवार, जीवन, ऋण, कर्तव्य

परिचय

परिवार सामाजिकीकरणको एक प्रमुख कर्ता हो। परिवारले नै मानवीय जीवनपद्धतिलाई निर्देशित गरेको हुन्छ। वेद सर्वप्राचीन ग्रन्थ हो। त्यसले प्राचीनकालदेखिको पारिवारिक स्वरूप र शैलीलाई दर्शाएको छ। त्यसैले यस आलेखभित्र वेदकालीन समयको पारिवारिक स्वरूप र जीवनपद्धति पहिल्याउने प्रयत्न गरिएको छ। यसको लागि पूर्णतः द्वितीय स्रोतमा आधारित तथ्यहरूको प्रयोग गरिएको छ। पुस्तकालयहरूमा उपलब्ध भएका वेद र त्यससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक व्याख्या तथा विश्लेषणसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न तथ्यहरूलाई अन्तरवस्तु विश्लेषण विधिको प्रयोगको माध्यमबाट ऐतिहासिक तथ्यहरूको अन्वेषण गरी व्याख्यात्मक ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ।

पारिवारिक स्वरूप

सहाय (२००४), काणे (१९९२), ज्ञानी (१९९७) लगायतका विद्वानहरूले वेदकालीन समयको परिवारमा पिता तथा पुरुषको नेतृत्व तथा पितृसत्तात्मक ढाँचाको परिवार थियो भनी चर्चा गरेका छन्। Altekar (1993) ले पनि वैदिक परिवारको बारेमा व्याख्या गर्दै वैदिक परिवार पितृसत्तात्मक रहेको र मातृसत्ताको कुनै पनि जानकारी नरहेको बताएका छन्। लुनिया (१९७९) ले वेदकालीन परिवारको बारेमा अल्टैकरको जस्तै मत अघि सारेर वेदकालीन समाज पितृसत्तात्मक र संयुक्त खालको संरचनामा आधारित थियो भनेका छन्। उनका अनुसार परिवारको नेतृत्व परिवारका वयोवृद्ध सदस्यको रूपमा रहेको पुरुषले गर्ने चलन रहेको थियो। उसैको अधीनभित्र सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरू रहने र उसलाई गृहपति भनेर सम्बोधन गरेको देखिन्छ। Basham (1991) ले पनि वेदकालीन परिवारको स्वरूप संयुक्त खालको नै रहेको र परिवारको नेतृत्व परिवारको ज्येष्ठ पुरुष सदस्यले गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूका कार्य विभाजन, रेखदेख र नियन्त्रण उसैले गर्ने बताएका छन्। त्रिपाठी

(१९७९) ले पति र पत्नीका अतिरिक्त आर्य परिवारमा मातापिता, भाइबहिनी, छोराछोरीसमेत सदस्य रहेको संयुक्त परिवार भएको बताएका छन्।

ज्ञानी (१९९७) ले वेदकालीन परिवारमा बाबुको सर्वोच्च स्थान रहेको र परिवारका अन्य सदस्य बाबुको आश्रय तथा अधीनमा रहन्थे भनेका छन्। बाबुले परिवारलाई कडा अनुशासनभित्र राख्ने गर्दथे। ऋग्वेदको प्रथम मण्डलको ११६ औं सूक्तिअन्तर्गत १६ औं श्लोकको उद्धरण गर्दै ज्ञानीले उनको पुस्तकमा ऋग्वेदले परिवारको अनुशासन कायम नगर्दा उनका पिताले अन्धो बनाइदिएको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गरेका छन्। गैरोला (२००४) ले वंशपरम्परा र उत्तराधिकारमा विभिन्नता रहेको बताएका छन्। वंशपरम्परा पितृत्वको भन्दा मातृत्वको आधारमा बढी रहेको भएपनि सम्पत्तिको उत्तराधिकारमा भने मातृवंशको कुनै अस्तित्व नरहेको र पुत्रमा नै सम्पूर्ण सम्पत्तिको उत्तराधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ। चल-अचल सम्पत्तिको उत्तराधिकार महिलाका लागि प्राप्य थिएन। महिलाको भरणपोषण, विवाह आदिको खर्च दायित्व परिवारमा थियो। महिला अविवाहित रहे पनि पैतृक सम्पत्तिको अंश भागिनी हुन सक्दैनथी भन्ने तर्क गैरोलाको छ।

पारिवारिक जीवनपद्धति

वैदिक समाजमा मानिसको आयु सय वर्षको मानेर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास गरी चारवटा आश्रमको व्यवस्था रहेको उल्लेख पाइन्छ (Bharagva, 1994)। विद्या अध्ययनको लागि जीवनको प्रथम चरणमा गरिने व्रतलाई ब्रह्मचर्य भनिएको छ। यस अवस्थामा मद्य, मांस, गन्ध तथा धन आदिको सेवन नगरी मन, वचन र कर्मद्वारा ब्रह्मचर्यको पालन गर्दै पच्चीस वर्षको उमेरसम्म गुरुको आश्रममा रहेर जीवन बिताउनु पर्ने नियम उल्लेख गरेको पाइन्छ। गैरोला (२००४) का अनुसार ब्रह्मचर्य पुरुषको लागि पच्चीस वर्ष र स्त्रीका लागि सोह्र वर्ष निश्चित गरिएको देखिन्छ।

द्विवेदी (२००८) ले ब्रह्मचर्य-आश्रम उपनयन संस्कारबाट प्रारम्भ भई समावर्तन संस्कारसँगै समाप्त हुने बताएका छन्। उनका अनुसार उपनयन संस्कार शिक्षा आरम्भको प्रतीक मानिन्थ्यो। यस संस्कारान्तर्गत शिष्यहरू गुरु तथा ऋषि आश्रममा पुगेर अध्ययन गर्दथे। बालिकाहरू पनि गुरु आश्रममा बसी गृहकार्य र ललितकलाको शिक्षा प्राप्त गरी सुयोग्य गृहिणी बन्दथे। ब्रह्मचर्य आश्रम विवाहपूर्वको आश्रम भएकाले बालक भए ब्रह्मचारी र बालिका भए ब्रह्मचारिणीको रूपमा कहलिन्थे। यस आश्रमान्तर्गत संयमी र तपस्वी जीवन बिताउनुपर्ने, भोगविलासका सामग्रीदेखि टाढा रही अनुशासित दिनचर्यामा रहनुपर्ने उल्लेख छ। जब बालक स्नातक हुन्छ तब विवाहपद्धतिमा बाँधिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। स्नातकपश्चात् पनि विवाह बन्धनमा नबाँधी बस्ने पुरुषलाई ब्रह्मचारी र स्त्रीलाई ब्रह्मचारिणी तथा ब्रह्मबादिनी भनिन्थ्यो भनी द्विवेदीले उल्लेख गरेका छन्। दुवे (२००९) ले ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मको प्राप्तिको लागि गर्नुपर्ने र सत्यको खोजी नै ब्रह्मचर्य जीवनको मूल आशय रहेको बताएका छन्। ब्रह्मचर्य आश्रममा प्रत्येक ब्रह्मचारीले आफ्नो जीवन सरल बनाउनुपर्ने, सम्पूर्ण वेदको अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्।

पच्चीस वर्षपछि गुरुको आज्ञा लिएर आफ्नो वंशपरम्पराअनुसार उपयुक्त लक्षण भएकी असल कन्या विवाह गरेपछि गृहस्थ आश्रम निर्माण हुने बताइएको छ। गृहस्थ अवधिमा आफ्नो पुत्र योग्य बनाएर समाजको अभ्युत्थानको जिम्मा दिने, घरमा आउने अतिथिको स्वागत-सत्कार, सत्य बोली र आफ्नो शक्तिअनुसारको दान दिन अनिवार्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। विद्या समाप्तिपछि ब्रह्मचारी स्नातक बनेर विवाह संस्कारपश्चात् गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्दछ। गृहस्थाश्रमान्तर्गत आफ्नो जीवन धार्मिक बनाउँदै तीन ऋणबाट मुक्त हुन प्रयत्न गर्दछ। त्यसैगरी धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको प्राप्ति नै जीवनको मुख्य ध्येय हुन्छ भनी Adhikari et. al (२०२४) ले उल्लेख गरेका छन्। गृहस्थाश्रमको जिम्मेवारी र महत्त्व उल्लेख गर्दै द्विवेदी (२००८) ले गृहस्थाश्रममा रहेर पतिले पत्नीको सम्पूर्ण भरण-पोषणको उत्तरदायित्व निभाउनुपर्ने, परिवारको सुशिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएका छन्। त्यसैगरी पत्नीले गृहिणीको रूपमा पूरै घरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पतिको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने, सन्तानको भरणपोषण शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

तेस्रो चरणमा वानप्रस्थ आश्रममा गृहस्थ छोडी जङ्गलमा रहेर सादा जीवन व्यतीत गर्ने, कन्दमूल अथवा भिक्षाटनद्वारा उदरपूर्ति गर्ने, यज्ञको नियमित अनुष्ठान गर्ने, ईश्वर चिन्तनमा मन लगाउनुपर्ने कुरा गैरोला (२००४) ले उल्लेख गरेका छन्। जीवनको तृतीय अंशमा वानप्रस्थ आश्रममा प्रवेश भई आत्मविकासको मार्गमा प्रवृत्त हुने, देश र समाजको हितमा ध्यान राखेर परिपक्व अनुभवसहित दर्शन, उपनिषद्को अध्ययनमा प्रयत्नरत रहने बताइएको छ भनी ज्ञानी (१९९७) ले उल्लेख गरेका छन्। वानप्रस्थ जीवनपछि जीवनको अन्तिम अवस्थामा मोक्ष प्राप्तिका लागि सन्यास धारण गर्नुपर्ने र सन्यास अवधिमा इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्ने, स्त्री, पुत्र, धन र प्रिय वस्तुदेखि टाढा रहने जीवनको अन्तिम लक्ष्य परमानन्द प्राप्तिका लागि प्रयत्नशील

रहनुपर्ने बताइएको छ (गैरोला, २००४)। ज्ञानी (१९९७) ले सम्यक आत्मविकास गरेपश्चात् अन्तिम आश्रममा प्रवेश गरिन्छ। जसलाई सन्यास आश्रम भनिन्छ भनी उल्लेख गरेका छन्। यस आश्रममा सबै सांसारिक बन्धन तोडेर फ्याँकिदिने र सबै बन्धनबाट मुक्त भई आत्मिक बलबाट सुसज्जित बनेर सन्यासीको रूपमा देशभर घुमफिर गरेर सत्यसिद्धान्तको प्रचारप्रसार गर्दै समाजको त्रुटि हटाउन सत्मार्गमा प्रेरित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पारिवारिक जीवनको कर्तव्य

वैदिक समाजमा पितृऋण, ऋषिऋण र देव ऋण गरी तीन ऋणको उल्लेख भएको पाइन्छ दास (२००७)। तर सहाय (२००४) ले वेदकालीन समाजमा पितृऋण, ऋषिऋण र देवऋणको अतिरिक्त अतिथिऋण र भूतऋणसमेत रहेको बताएका छन्। विभिन्न पारिवारिक कृत्यमा संलग्न भई यिनै ऋण तिर्नु वेदकालीन समाजको पारिवारिक जीवनको मुख्य कर्तव्य रहन्थ्यो।

पितृऋण: पितृ शब्दको अभिप्राय माता तथा पिता दुबैका लागि प्रयुक्त भएको छ। यी दुबैप्रति मानव जीवनको निकै ठुलो ऋण रहेको हुन्छ। जसद्वारा हाम्रो जन्म, पालनपोषण, प्रारम्भिक शिक्षा, सामाजिक जीवन आदि सम्भव भएको छ। यिनैमाफत हामीले यस संसारमा सशक्त बन्ने अवसर प्राप्त गरेको छौं (सहाय, २००४)। त्यसैकारण पितृऋणको विशेष सम्बन्ध पारिवारिक जीवनसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो उत्तराधिकार प्रदान गरेर पितृऋण तिर्नुपर्ने सन्दर्भ ज्ञानी (१९९७) ले उल्लेख गरेका छन्। द्विवेदी (२००८) ले मातापिताको सेवा गर्दै उत्तम सन्तानको जन्म दिएपछि पितृऋणबाट छुटकारा मिल्ने उल्लेख गरेका छन्।

ऋषिऋण: वैदिक समाजमा प्रत्येक व्यक्ति गुरुको अत्यन्त ऋणी बन्दथे। ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेर वेद अध्ययन र विद्या प्राप्तिद्वारा ऋषिऋणको चुक्ता गर्नु परम कर्तव्य मानिन्थ्यो। गुरुकुल आश्रमपश्चात् स्नातक भई गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्दै ब्रह्मचर्य आश्रममा प्राप्त गरेको ज्ञानको प्रयोग र प्रसार गरेर ऋषिऋण तिर्निन्थ्यो भनी ज्ञानी (१९९७) ले उल्लेख गरेका छन्। द्विवेदी (२००८) ले पनि ब्रह्मचर्यको पालन गरी ज्ञानको प्रसार गरेर ऋषिऋणबाट मुक्त भइने बताएका छन्।

देवऋण: देवतालाई प्रकृतिप्रदत्त कुरासँग जोडिएको छ। देवताको कारण भौतिक जीवनको प्राप्ति भएको छ। प्राकृतिक रूपमा भूमि, जल, वायुको उपलब्धता छ। यसका लागि कुनै शुल्क दिन पर्दैन। त्यसैले गर्दा यज्ञद्वारा देवऋण चुक्ता गर्न सकिने बताइएको छ। वैदिक आर्य जीवनमा यज्ञको महत्त्वपूर्ण स्थान थियो। दैनिक, पाक्षिक, मासिक, विभिन्न ऋतुहरूमा विभिन्न यज्ञ कार्य गरिन्थ्यो। जीवनका विशेष घटनाहरू विवाह, गर्भाधान, जात कर्म, चूडाकर्म आदि संस्कारजन्य कार्यमा पनि यज्ञ गरिन्थ्यो। यिनै संस्कारजन्य विशेष घटनाहरूमा यज्ञसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेर देवऋणबाट मुक्ति प्राप्त हुने विश्वास गरिन्थ्यो ज्ञानी (१९९७)।

अतिथिऋण: समाजमा जब कोही अशक्त एवम् निःसहाय हुन्छ। अन्य मानिसको आतिथ्यबाट उसको जीवन चलाउनुपर्ने हुन्छ। यसै भावनाको विकास गराउनको लागि उपनयन संस्कारमा लाक्षणिक रूपमा भिक्षाटनको परम्पराको थालनी गरिएको हो

(सहाय, २००४)। अतिथिऋणले मानिसलाई दुःखी अशक्तप्रतिको कर्तव्यलाई दर्शाएको छ।

भूतऋणः पशु एवम् वनस्पतिको मुख्य रूपलाई भूतको कोटिमा राखिएको छ। यिनकै माध्यमबाट मानिसको भौतिक शरीरको पालनपोषण भएको छ। यिनको अभावमा मानवीय जीवन सम्भव नहुने भएकाले तीप्रति पनि मानिसको कर्तव्य रहेको हुन्छ जसलाई भूतऋणको रूपमा उल्लेख गरिएको छ (सहाय, २००४)।

पारिवारिक जीवनको उद्देश्य

वैदिक समाजमा मानवीय जीवनका लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई पुरुषार्थको रूपमा बुझिन्थ्यो। पुरुषार्थ पुरुष तथा अर्थ शब्दको संयुक्त रूप हो। जहाँ पुरुषको अर्थ विवेकसम्पन्न मानिस तथा अर्थको तात्पर्य लक्ष्य हुन्छ। त्यसकारण विवेकशील मनुष्यको जीवनमा व्याप्त लक्ष्यहरूको संयोजन नै पुरुषार्थ हो (Adhikari, 2021)। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष गरी चार लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्ति नै मानव जीवनको सार्थकता मानिन्थ्यो। यिनै चार पुरुषार्थद्वारा मानव व्यवहारको नियन्त्रण हुने गर्दथ्यो। यिनै पुरुषार्थ सिद्धिका लागि चार आश्रमको निर्माण गरिएको कुरा ज्ञानी (१९९७) ले उल्लेख गरेका छन्। पुरुषार्थले नै मानव जीवनको सर्वाङ्गीण विकासको गति दिन्छ। यसले मानिसको व्यक्तित्व विकास तथा सामाजिक उत्कर्ष तथा सहभावमा वृद्धि गराउँछ। धर्म, अर्थ, काम र मोक्षलाई चतुर्वर्ग तथा पुरुषार्थ (चतुष्टय) मानिएको छ। भौतिक एवम् आध्यात्मिक समुन्नतिका बिच सन्तुलित जीवनयापन नै पुरुषार्थको अभीष्ट मानिएको छ (दुबे, २००९)।

धर्मः धर्म शब्द धृ धातुबाट बनेको हो। जसको अर्थ धारण गर्नु भन्ने हुन्छ। धर्मलाई ज्ञान प्राप्तिको अधिकारसँग जोडिएको छ। ब्रह्मचर्य आश्रमभित्र रहेर मानिसले धर्म प्राप्तिको कार्य गर्दथे। धर्म प्राप्तिको कार्यबाट नै जीवन अर्थात् एउटा मानिसले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यको ज्ञान प्राप्त हुन्थ्यो। पुरुषार्थको सन्दर्भमा धर्मको तात्पर्य मानिसको कर्तव्य तथा सदाचारको सिद्धान्तको रूप मान्न सकिन्छ। धर्म मानवीय आचरण एवम् क्रियाशीलतालाई सदैव सत्पथमा चलाउने एवम् प्रेरित गर्ने एक अदृश्य वैचारिक संहिता हो। जसले मानिसलाई कर्तव्यपरायणताको साथ मानिसलाई नित्य प्रोत्साहन एवम् आनन्दको अनुभूति प्रदान गर्दछ। जसअनुसार चल्दा मानिस आत्मसंयमी र मोक्ष प्राप्तिको पथमा अघि बढ्छ (बराल, २०२०)।

अर्थः अर्थको अभिप्रायः साधनको प्राप्तिसँग सम्बन्धित छ। जसबाट मानिस समृद्ध हुने प्रयत्न गर्दछ। अर्थअन्तर्गत भौतिक सम्पत्ति तथा अधिकार लिप्सा समावेश हुन्छ। अर्थलाई सांसारिक सुख प्राप्तिको साधन मानिएको थियो। अर्थभित्र जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक उत्पादनसम्बन्धी कार्य पर्दथे। ब्रह्मचर्य आश्रममा प्राप्त गरेको धर्मपरक ज्ञानलाई उपयोग गरेर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेपछि घर व्यवहार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य अर्थअन्तर्गत पर्दथे। अर्थअन्तर्गत

आर्थिकको साथसाथै राजनैतिक पक्षको पनि संलग्नता हुन्थ्यो। जसमा कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा राज शासनलगायत सबै कुरा पर्दछन् (Adhikari, 2020)।

कामः कामअन्तर्गत सम्पूर्ण मानवीय इच्छाहरू पर्दथे। कामबाट नै मानिसका सन्तुष्टि र उत्सवहरू पूरा गरिन्थ्यो। पितृऋण तिर्ने गृहस्थ आश्रम प्रवेश गरी उत्तराधिकार प्रदान कार्य यसै कामअन्तर्गत पर्दथ्यो। अर्थ आर्थिक उत्पादनसँगै सम्बन्धित छ भने काम सन्तान उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। मनुष्यको आसक्तिमूलक वृत्ति, वासनाजन्य प्रवृत्ति एवम् कामनालाई कामको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। काम मानवको सहज भावुक प्रवृत्ति हो। जसलाई इन्द्रियद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ (दुबे, २००९)।

मोक्षः मोक्षको प्राप्ति सन्यास आश्रमसँग सम्बन्धित थियो। मोक्ष प्राप्तिलाई परम पुरुषार्थ मानिन्थ्यो। गृहस्थ आश्रममा रहेको अर्थ र काम आसक्तिबाट छुटकारा लिई सन्यास आश्रम प्रवेश गर्नु नै मोक्ष प्राप्तिको मार्ग मानिन्थ्यो (ज्ञानी, १९९७)। मोक्ष शब्द मुक् धातुबाट निर्माण भएको हो। जसको अर्थ मुक्त तथा स्वतन्त्र हुनु भन्ने बुझिन्छ। आत्माको सांसारिक आवागमनको मुक्ति नै मोक्षको अभिप्राय हो। मोक्षको अर्थ छुटकारा हो। सामाजिक बन्धनहीन हुनु नै दुःखको अन्त हुनु र सुखको साम्राज्य प्राप्त हुनु हो। सबै प्रकारका इच्छाहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्नु नै मोक्षको अभिप्राय हो (सहाय, २००४)।

निष्कर्ष

सिकार सङ्कलित सामाजिक संरचनाको अवसानसँगै पारिवारिक संरचनाले निश्चित आकार प्राप्त गरेको देखिन्छ। वेदकालीन परिवार पितृसत्तात्मक र संयुक्त खालको संरचनामा आधारित रहेको पाइयो। वैदिक समाजमा मानिसको आयु सय वर्षको मानेर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास गरी चारवटा आश्रमको व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। वेदकालीन पारिवारिक जीवनको उद्देश्य पितृऋण, ऋषिऋण देवऋण, अतिथिऋण र भूतऋण गरी पाँच ऋण तिर्नु रहेको देखियो। वेदकालीन परिवारमा मानवीय जीवनका लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई पुरुषार्थको रूपमा बुझिन्थ्यो। पुरुषार्थ पुरुष तथा अर्थ शब्दको संयुक्त रूप रहेको र जहाँ पुरुषको अर्थ विवेक सम्पन्न मानिस तथा अर्थको तात्पर्य लक्ष्य हुन्छ। त्यसकारण विवेकशील मनुष्यको जीवनमा व्याप्त लक्ष्यहरूको संयोजन नै पुरुषार्थ हो। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष गरी चार लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्ति नै वेदकालीन मानव जीवनको सार्थकता मानिन्थ्यो।

सन्दर्भ सामग्री

Adhikari, S. R. (2020). Vedic Aryan Society and pattern of production system. *Paramita: Historical Studies Journal*, 30(2), 228–235 <http://dx.doi.org/10.15294/10.15294/paramita.v30i2.24349>

- Adhikari, S. R., Adhikari, B. S., Acharya, G. Dahal, S., Adhikari, B., & Sharma, T. (2024). Glimpse of ancient social history through the social structure of the Mahabharata period. *Paramita: Historical Studies Journal*, 34(1), 43–54. <http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v34i1.47901>
- Adhikari, S. R. (2021). सन्तान प्राप्तिको उपाय र वेदकालीन सांस्कृतिक परिवेश (System of reproduction in the socio-cultural context of Vedic period). *Nepalese Culture*, 14, 86–94.
- Altekar, A. (1993). *Vedic society: The cultural heritage of India*. Ramakrishna Mission, Institute of Culture.
- Basham, A. L. (1991). *The wonder that was India*. Rupa Co-Calcutta.
- Bharagva, P. L. (1994). *Vedic religion and culture*. DK Print world.
- काणे, वामन पाण्डरंग । (१९९२) । धर्मशास्त्रका इतिहास । हिन्दी संस्थान, लखनऊ
- गैरोला, वाचस्पति । (२००४) । वैदिक साहित्य और संस्कृति । चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान ।
- त्रिपाठी, रमाशंकर । (१९७१) । प्राचीन भारतका इतिहास । मोतिलाल बनारसी दास ।
- दास, अभिलाष । (२००७) । वेद क्या कहते हैं ? । कवीर पारख संस्थान ।
- द्विवेदी, कपिलदेव । (२००८) । वैदिक साहित्य एवं संस्कृति । विश्वविद्यालय प्रकाशन
- दुवे, एच.एन. । (२००९) । भारतीय संस्कृति । सारदा पुस्तक भवन ।
- बराल, वासु । (२०५०) । हिन्दु सामाजिक संगठनको प्रारूप । साभा प्रकाशन ।
- लुनिया, बि.एन. । (१९७९) । प्राचीन भारतीय संस्कृति । लक्ष्मी नारायण अग्रवाल ।
- सहाय, शिवस्वरूप । (२००४) । प्राचीन भारतका सामाजिक एवम् आर्थिक इतिहास । मोतीलाल बनारसीदास ।
- ज्ञानी, शिवदत्त । (१९९७) । वेदकालीन समाज । चौखम्बा विद्या भवन ।

